

(GTX - Desconhecido)

Discriminação algorítmica e suas raízes fincadas na colonialidade: um ensaio sobre design, cultura digital e tecnologia a partir de estudo de casos

Mestranda Elígia Filgueiras de Freitas (UFPE)

RESUMO

Este trabalho discute a discriminação algorítmica e suas raízes na colonialidade, uma lógica de desumanização de povos marginalizados pelo processo colonial que reflete nas dimensões de ser, saber e poder na era da informação, analisando como tecnologias digitais reproduzem desigualdades sociais, raciais e de gênero. A partir de casos recentes (2024), como falhas em sistemas de reconhecimento facial e vieses em plataformas de inteligência artificial (IA), é problematizada a relação entre design, tecnologia e colonialidade, destacando como práticas hegemônicas perpetuam opressões. Argumenta-se que a falta de diversidade nas equipes de desenvolvimento e a ausência de uma abordagem crítica resultam em algoritmos que reforçam estereótipos e marginalizam grupos minorizados. É proposta uma reorientação decolonial do design e da tecnologia digital, visando a justiça social e a inclusão. Concluindo que, para superar a discriminação algorítmica, é essencial adotar práticas éticas, diversificar equipes e repensar os paradigmas que moldam a cibercultura contemporânea.

Palavras-chave: Discriminação algorítmica; Colonialidade; Design; Tecnologia

ABSTRACT

This paper discusses algorithmic discrimination and its roots in coloniality, a logic of dehumanization of marginalized peoples through the colonial process that reflects on the dimensions of being, knowing, and power in the information age. It analyzes how digital technologies reproduce social, racial, and gender inequalities. Based on recent cases (2024), such as failures in facial recognition systems and biases in artificial intelligence (AI) platforms, the relationship between design, technology, and coloniality is problematized, highlighting how hegemonic practices perpetuate oppression. It argues that the lack of diversity in development teams and the absence of a critical approach result in algorithms that reinforce stereotypes and marginalize minority groups. A decolonial reorientation of design and digital technology is proposed, aiming for social justice and inclusion. The paper concludes that, to overcome algorithmic discrimination, it is essential to adopt ethical practices, diversify teams, and rethink the paradigms that shape contemporary cyberculture.

Keywords: Algorithmic discrimination; Coloniality; Design; Technology.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Diferente do cenário defendido e vendido pelas *big techs*¹, a tecnologia não é neutra. Ela carrega consigo valores intrínsecos aos humanos que as criam, pois tudo que criamos carrega um pouco de nós. Ao falarmos de um aplicativo de celular ou um programa de computador, o cenário não muda: os *softwares* e *hardwares*² carregam valores sociais, culturais, econômicos, entre outros.

A tecnologia digital não é neutra, pois seus algoritmos seguem regras lógicas que refletem as intenções e visões de mundo de quem os cria (Silveira, 2019; Domingos, 2017). Quando desenvolvidos sem criticidade, esses algoritmos podem reproduzir injustiças sociais, gerando discriminação algorítmica. A falta de diversidade entre os criadores de tecnologias — em um cenário de demissões em áreas de Diversidade e Inclusão (Meio e Mensagem, 2023) — faz com que *softwares* e inteligências artificiais (IA) reflitam valores hegemônicos, do Norte Global. Isso contribui para sistemas enviesados que reforçam desigualdades de raça, gênero e cultura, afetando diretamente usuários que passam grande parte do dia conectados (G1, 2023).

Casos como o de 2020, em que a visão computacional da Google identificou um instrumento como arma apenas quando segurado por um homem negro (Silva, 2023), e o de 2021, quando o Uber excluiu motoristas por falhas no reconhecimento facial que afetam minorias étnico-raciais, exemplificam o racismo algorítmico. Tarcizio Silva (2023) organizou um Mapeamento de Danos e Discriminação Algorítmica com mais de 100 casos de discriminação digital — incluindo racismo, machismo, lgbtfobia e xenofobia. Esses algoritmos reforçam desigualdades históricas e prejudicam populações já marginalizadas.

Lévy (1999) afirma que técnicas nascem dentro de uma cultura e condicionam, mas não determinam, a sociedade, permitindo buscar autonomia frente à opressão. Entender o presente é essencial para romper com a lógica moderno-colonial. A cibercultura é formada por práticas e

¹ Big Tech é um termo usado para se referir às maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google, Apple, Facebook (Meta), Amazon e Microsoft, que exercem grande influência econômica, cultural e política globalmente.

² O *software* é a parte lógica e intangível do computador, enquanto o *hardware* é a parte física.

valores das interações no ciberespaço, unindo o real e o virtual. Sob uma perspectiva decolonial, a tecnologia digital pode desafiar estruturas hegemônicas, promovendo justiça social e inclusão.

O design, como uma área que há muito caminha ao lado da tecnologia, pode ser o ponto-chave para a quebra de paradigmas. No entanto, é preciso problematizar a história do design e seu papel nas dinâmicas tecnológicas atuais. Durante boa parte de sua trajetória, o design foi instrumentalizado para atender às demandas de mercados do Norte Global, reproduzindo modelos coloniais de produção e consumo. Isso se reflete no design digital, que frequentemente ignora contextos locais e reproduz preconceitos estruturais através de seus artefatos e sistemas.

Escobar (2016) defende a necessidade de uma reorientação do campo, mostrando o potencial do design como uma estratégia para promover mudanças significativas em direção à justiça social e ambiental. Antes, é necessário compreender as problemáticas enraizadas nas tecnologias contemporâneas, muitas vezes operando sob uma necropolítica (Mbembe, 2018) – práticas de poder que determinam quem vive e quem morre – com as discriminações citadas anteriormente. Esse conceito é central para entender como as tecnologias atuais reproduzem e ampliam desigualdades sociais, muitas vezes à custa de vidas humanas.

Por isso, este ensaio busca discutir casos dos últimos seis meses do ano de 2024, analisando paradigmas de mudança na cibercultura de discriminação algorítmica a partir de uma abordagem decolonial. O objetivo geral deste é discutir como a abordagem decolonial pode contribuir para a transformação da cibercultura contemporânea, marcada por discriminações algorítmicas e práticas tecnológicas enviesadas, promovendo paradigmas mais justos.

Especificamente, busca-se: (1) analisar casos recentes de discriminação algorítmica ocorridos em 2024, destacando seus impactos sociais e culturais; (2) problematizar a relação histórica entre design e tecnologia, evidenciando como práticas hegemônicas reforçam desigualdades estruturais; e (3) propor reflexões críticas sobre o papel do design como ferramenta de reorientação a partir de perspectivas decoloniais.

O trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de Design e Cultura da Pós-Graduação em Design na Universidade Federal de Pernambuco, ministrada pela professora Dra. Virginia Cavalcanti, e tem como base uma análise de casos catalogados no Mapeamento de Discriminação

Algorítmica (Silva, 2023), aliados a uma reflexão teórica sobre a interseção entre tecnologia, colonialidade e design, visando imaginar caminhos alternativos e mais justos para o futuro das tecnologias digitais.

AS RELAÇÕES ENTRE COLONIALIDADE, AS TÉCNICAS E A DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA

Toda história é sobre poder (Adichie, 2019). A história da humanidade foi construída a partir do poder e a formação do mundo que vivemos hoje foi baseada no poder e exploração de alguns sobre muitos. A modernidade foi construída a partir da colonialidade, lógica perpetuada de forma contínua desde o colonialismo e invasão de terras até a contemporaneidade.

O colonialismo é entendido como o processo histórico de formação dos territórios coloniais, iniciado com as grandes navegações europeias e parcialmente encerrado (Bernardino-Costa *et al.*, 2018). Embora a colonização formal tenha perdido força, seus efeitos transformaram-se em um fenômeno mais amplo, denominado colonialidade. Segundo Bernardino-Costa *et al.* (2018), a colonialidade se manifesta como uma lógica global de desumanização, naturalizando padrões de poder que afetam esferas epistêmicas, espirituais, raciais/étnicas e de gênero/sexualidade. Essa lógica impõe um padrão que marginaliza outras formas de existência e conhecimento. Mignolo (2017, p. 2) reforça que a colonialidade está intrinsecamente ligada à fundação e ao desenvolvimento da civilização ocidental, permanecendo vigente até os dias atuais. Essa lógica não apenas explora territórios, mas também constrói identidades e hierarquias sociais, afetando as dimensões do poder (hierarquias raciais, de gênero, classe, sexualidade), saber (negação de epistemologias não ocidentais) e ser (impactos na subjetividade dos colonizados) (Lima; Chagas; Sousa, 2022).

A colonialidade está enraizada em tudo à nossa volta. Essa lógica integrou-se à constituição das áreas de design e tecnologia, reproduzindo epistemologias eurocêtricas e priorizando perspectivas hegemônicas do Norte Global. Moldadas por lógicas coloniais, essas áreas ignoram saberes locais e modos de criação não ocidentais, perpetuando desigualdades e invisibilizando práticas culturais e epistemologias diversas. Essa influência reforça hierarquias de poder e impõe

padrões globais que desconsideram a pluralidade de contextos do Sul Global.

Para entender essa discussão no campo do design, devemos entender sua história. Segundo Cardoso (2008), o design resulta de três processos históricos interligados entre os séculos XIX e XX: 1) a industrialização, que reorganizou a produção e ampliou o acesso a produtos, 2) a urbanização, que transformou as cidades em metrópoles e atraiu populações do interior, e 3) a globalização, que integrou redes de comércio, transporte, comunicação e finanças.

Esses processos históricos também se ligam a história da tecnologia digital e principalmente a sua prática, pois assim como o design, o desenvolvimento da tecnologia foi incentivado econômica e culturalmente, pois a rentabilidade trazida era valorosa demais para aqueles que detinham e detêm poder socioeconômico. Apesar disso, as técnicas como design e a tecnologia digital são campos teórico-prático que podem contribuir para a transformação social, quando não produzidos de forma acrítica.

Entendemos que a técnica não é neutra, ela é apenas um instrumento,

Uma técnica não é nem boa, nem má (isto depende dos contextos, dos usos e dos pontos de vista), tampouco neutra (já que é condicionante ou restritiva, já que de um lado abre e de outro fecha o espectro de possibilidades). Não se trata de avaliar seus "impactos", mas de situar as irreversibilidades às quais um de seus usos nos levaria, de formular os projetos que explorariam as virtualidades que ela transporta e de decidir o que fazer dela (Lévy, 1999).

Tecnologia e design não são intrinsecamente bons ou maus — são ferramentas moldadas por quem as utiliza. Por isso, convivem aplicações que promovem o bem comum e a harmonia com a natureza com outras que exploram e discriminam. A cibercultura, segundo Lévy (1999), destaca-se por facilitar o compartilhamento de informações, a criação de conhecimento e a conexão entre pessoas, mesmo a distância. Contudo, essa dinâmica digital também perpetua desigualdades históricas, reforçadas pela influência de grandes corporações do Norte Global e por algoritmos discriminatórios.

A colonialidade se manifesta no próprio mercado tecnológico, estruturado por empresas que dominam a produção de softwares e hardwares usados globalmente. Essa hegemonia se sustenta na falta de diversidade e na ausência de pensamento crítico no desenvolvimento

tecnológico, o que amplia práticas excludentes. Como aponta Silva (2022),

(...) o modo pelo qual a disposição de tecnologias e imaginários sociotécnicos em um mundo moldado pela supremacia branca realiza a ordenação algorítmica racializada de classificação social, recursos e violência em detrimento de grupos minorizados. Tal ordenação pode ser vista como uma camada adicional do racismo estrutural, que, além do mais, molda o futuro e os horizontes de relações de poder, adicionando mais opacidade sobre a exploração e a opressão global que já ocorriam desde o projeto colonial do século XVI.

A forma evasiva que as empresas *big tech* se autodenominam como neutras, além de serem falaciosas, são usadas como máscara para esconder as lógicas, hierarquizações e decisões tomadas por algoritmos e agentes humanos (Silva, 2022). Essa falsa neutralidade vende um discurso que não responsabiliza os donos, diretores, líderes e programadores que decidem e colocam suas crenças como verdades absolutas.

Dinâmicas culturais se expandem via colonialismo digital (Faustino *et al.*, 2023) e de dados (Silva *et al.*, 2021). No Brasil, usamos tecnologias criadas fora, muitas vezes por países do Norte Global, sem questionar como são programadas ou como nos categorizam. Submetemo-nos à visão externa sobre quem somos e entregamos dados — o que somos, gostamos, queremos — para que sejam vendidos e explorados economicamente. Reconhecendo os desafios do colonialismo digital e de dados, é preciso pensar no uso subversivo do ciberespaço. Mais que usuários em um sistema de poder, tecnologia e design podem ser ferramentas de transformação social se usados com criticidade. Propostas contra-hegemônicas oferecem caminhos para compreender a especificidade histórica e política das nossas sociedades.

Para pensarmos na mudança de paradigma, é necessário entendermos como o sistema está construído para poder desmontá-lo. Hui (2020) propõe que a decolonização da técnica deve ser feita com a crítica da colonialidade, mas principalmente ir além de apenas criticar, devemos entender como as técnicas são feitas para utilizá-la como ferramenta para assim de(s)colonizar nosso cotidiano, divulgando e transformando o futuro com o design e tecnologias pluriversais.

PROCESSO ADOTADO

A presente pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, dividida em três etapas principais: (1) Foi realizada uma revisão de literatura para embasar teoricamente a discussão. Esse levantamento focou temas como colonialidade, tecnologia e design, dialogando com autores como Hui (2020), Silva (ANO), Lévy (1999) e Silveira (2019), abordando como essas questões se manifestam na sociedade contemporânea; (2) Foram analisados casos recentes de discriminação algorítmica, com base no mapeamento realizado por Tarcízio Silva (2023), disponível na plataforma Desvelar.org. Cada caso foi descrito, considerando seu contexto para evidenciar consequências da tecnologia desenvolvida sob lógicas enviesadas; (3) Por fim, foi promovida reflexão crítica sobre responsabilidades éticas e práticas do design digital na construção de tecnologias mais justas. Essa discussão abordará desafios e possibilidades de um design contra-hegemônico, comprometido com a justiça e desconstrução das dinâmicas de poder.

CASOS DE DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA DOS ÚLTIMOS 6 MESES DE 2024

Nos últimos seis meses de 2024, diversos casos de discriminação algorítmica destacaram como sistemas automatizados podem reproduzir e reforçar desigualdades estruturais presentes na sociedade. Essas situações incluem desde vieses em plataformas de IA até exclusões causadas por algoritmos em redes sociais e sistemas de trabalho, afetando diretamente questões de gênero, raça e classe. Foram catalogados 15 casos de discriminação algorítmica, descritos a seguir.

Caso	Data	Descrição
HRW e uso de imagens infantis	2 de julho	HRW denunciou uso indevido de fotos de crianças australianas por IA, sem consentimento, para fins de vigilância e análise. Muitas imagens podiam ser transformadas em deepfakes sexualizados.
Canva e imagem de Lélia Gonzalez	11 de julho	Ferramenta de IA do Canva foi usada para inserir cocaína em imagem da intelectual, distorcendo seu legado e levantando críticas ao uso irresponsável de IA.
Sistema VioGén na Espanha	18 de julho	Algoritmo usado para prever violência de gênero falhou em identificar riscos reais. Vítimas classificadas como "baixo risco" sofreram novas agressões e feminicídios.
Discriminação seguros - Michigan	18 de julho	Mesmo com proibição legal, seguradoras continuaram cobrando mais de moradores de bairros negros, usando brechas para manter práticas discriminatórias.
Estudo da Upwork sobre IA no trabalho	23 de julho	96% dos líderes veem IA como produtiva, mas 77% dos trabalhadores relatam aumento de carga e esgotamento. Integração falha da IA em modelos antigos.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Caso	Data	Descrição
Demissão da equipe DEI da Microsoft	30 de julho	Microsoft demitiu equipe de Diversidade, Equidade e Inclusão alegando mudança de prioridades, gerando críticas internas.
Falsas informações médicas por GenAI	15 de agosto	IA generativa inventou dados médicos, como a variante "Omega" da COVID-19. Erros sem revisão humana comprometem o atendimento.
Instagram e misoginia na política	21 de agosto	Algoritmos do Instagram falharam em barrar discursos de ódio contra mulheres candidatas, expondo ineficácia na moderação.
Viés linguístico em IAs	28 de agosto	Estudo mostrou que IAs associam o Inglês Vernacular Afro-Americano (AAVE) a criminalidade e empregos de baixa qualificação.
Racismo algorítmico em buscas	5 de setembro	Instagram e Threads alertavam usuários ao buscarem termos como "mulher negra", ligando-os injustamente a drogas.
Wikipédia contra desinformação de IA	10 de setembro	Editores criaram grupo para checar conteúdos gerados por IA e combater propagação de informações falsas.
Uso de IA por adolescentes nos EUA	18 de setembro	70% dos adolescentes usam IA para estudar, sem ciência dos pais. Alunos negros são mais acusados de uso indevido.
Sexualização de imagem por IA	2 de outubro de 2024	Designer denunciou IA que exagerou atributos físicos de mulher em imagem, reforçando estereótipos de gênero.
IA e supremacia branca em buscas	25 de outubro	Ferramentas de busca com IA promoveram conteúdos pseudo-científicos ligados à supremacia branca, como estudos de Richard Lynn.
Falhas no sistema Whisper (OpenAI)	26 de outubro	Sistema de transcrição médica da OpenAI inseriu falas falsas, inclusive racistas, comprometendo registros clínicos.

REFLEXÕES A PARTIR DOS CASOS OCORRIDOS

Os recentes casos envolvendo a IA ressaltam a urgência de adotar práticas éticas e inclusivas no desenvolvimento de tecnologias digitais. A transparência no uso de IA é essencial, permitindo que os usuários compreendam como seus dados são coletados e utilizados, e garantindo acesso claro sobre os algoritmos em uso. Além disso, regulamentos devem ser estabelecidos para evitar desinformação e discriminação, com foco na equidade racial e de gênero, prevenindo que os sistemas de IA perpetuem preconceitos.

É necessário revisar e ajustar constantemente os algoritmos de IA para identificar e corrigir discriminações históricas, como aquelas ligadas a desigualdades sociais e raciais. Auditorias periódicas devem ser realizadas para detectar falhas e assegurar que os sistemas sejam justos. Além disso, as empresas de tecnologia devem adotar políticas de diversidade e inclusão (DEI), criando ambientes mais representativos que priorizem a inclusão e a justiça social, com atenção às disparidades socioeconômicas e raciais.

A educação e a conscientização sobre o impacto social da IA são cruciais para

desenvolvedores e usuários. Profissionais de design e engenharia devem ser capacitados em ética digital para compreender as implicações de suas escolhas tecnológicas, enquanto o público deve ser alertado para os riscos e responsabilidades associados ao uso dessas tecnologias. Essas ações podem prevenir o fortalecimento de estereótipos e contribuir para um ambiente digital plural.

Além disso, políticas públicas são fundamentais para garantir o uso responsável da IA, equilibrando a proteção da privacidade e os direitos dos usuários. A criação de comitês de ética especializados, junto com a colaboração entre governos, empresas, acadêmicos e organizações civis, pode ajudar a combater preconceitos e desinformação, assegurando que as decisões baseadas em IA sejam justas e equitativas. A diversidade nas equipes de desenvolvimento também desempenha papel importante, ajudando a criar soluções tecnológicas que atendam às necessidades de um público diversificado e evitando a reprodução de padrões de poder.

CONSIDERAÇÕES

Neste ensaio, ficou evidente que a discriminação algorítmica não é apenas um problema técnico, mas um reflexo das dinâmicas históricas e culturais enraizadas na colonialidade. O design e a tecnologia, como campos que influenciam e são influenciados por estruturas de poder, têm uma responsabilidade crucial em reconhecer e combater essas desigualdades. Ao longo dos casos discutidos, foi possível observar como os algoritmos, ao reproduzirem vieses e estereótipos, reforçam desigualdades sociais, raciais e de gênero, perpetuando um ciclo de opressão que já está profundamente enraizado nas sociedades contemporâneas.

A análise dos últimos seis meses de 2024 mostrou como a falta de diversidade nas equipes de desenvolvimento, somada à ausência de uma postura crítica, resulta em tecnologias que não refletem as complexidades e nuances das realidades globais. Casos como o da exclusão de motoristas de minorias étnico-raciais em plataformas de transporte e a associação de termos negativos a mulheres negras em redes sociais são exemplos gritantes de como a tecnologia pode intensificar discriminações sistêmicas. Esses eventos reforçam a necessidade urgente de reorientar a criação e o uso de tecnologias digitais a partir de uma abordagem decolonial.

O papel do designer digital emerge, assim, como central na transformação dessas práticas.

Para que o design seja uma ferramenta de justiça social, é necessário que os profissionais da área adotem uma postura ética, que vá além das demandas mercadológicas. Como levanta,

(...) Como resultado do ‘desenvolvimento’ e (...) de um mundo transformado pelas mudanças climáticas, os seres humanos enfrentam a necessidade irrefutável de participar de outro tipo de design de eliminação, desta vez das estruturas de insustentabilidade que sustentam a ontologia de devastação dominante. A determinação coletiva em relação às transições, entendida de maneira ampla, pode ser vista como uma resposta à urgência da inovação e à criação de novas formas de vida não exploradoras, a partir dos sonhos, desejos e lutas de tantos grupos e povos ao redor do mundo. Está emergindo outra imaginação de design, desta vez mais radical e construtiva? Os novos designers poderiam ser considerados ativistas de transição? Se assim fosse, teriam que caminhar lado a lado com aqueles que estão protegendo e redefinindo o bem-estar, os projetos de vida, os territórios, as economias locais e as comunidades ao redor do mundo. Esses são os emissários da transição para formas plurais de fazer o mundo (Escobar, 2016, p. 30).

Isso implica que o designer digital não deve apenas se preocupar em desenvolver interfaces e produtos que sejam acessíveis e representativos, mas também em adotar processos de criação que envolvam as comunidades e respeitem suas particularidades. A tecnologia, quando guiada por princípios de diversidade, por meio do envolvimento, e não de exclusão.

Ao reconhecer as raízes coloniais que moldam o campo da tecnologia e do design, abre-se um caminho para reconfigurar os paradigmas dominantes. A decolonialidade oferece uma lente crítica para repensar as estruturas vigentes, propondo alternativas que priorizem a pluralidade de epistemologias. Assim, é possível imaginar uma cibercultura que não seja apenas um reflexo das hierarquias hegemônicas, mas um espaço de transformação social e justiça.

Por fim, este ensaio propõe que o futuro do design e da tecnologia só será verdadeiramente inclusivo e justo se for construído com base em uma compreensão profunda das dinâmicas de poder que sustentam a discriminação algorítmica. Isso envolve não apenas a revisão dos algoritmos em si, mas também a criação de políticas públicas e o desenvolvimento de práticas corporativas que incentivem a diversidade e a responsabilidade ética. Somente assim será possível superar as limitações impostas pela colonialidade e garantir que as tecnologias digitais sirvam a um propósito de justiça e inclusão social.

REFERÊNCIAS

- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. *O perigo de uma história única*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- BERNADINO-COSTA, Joaze; TORRES, Nelson Maldonado; GROSFUGUEL, Ramón (org.). *Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico*. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
- CARDOSO, Rafael. *Design para um Mundo Complexo*. Rio de Janeiro: Ubu Editora, 2011.
- CARDOSO, Rafael. *Uma Introdução à História do Design*. São Paulo: Edgard Blücher, 2004.
- CARDOSO, Rafael. *Uma introdução à História do Design*. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. v. 1. 274 p.
- CURIEL, Ochy. Construindo metodologias feministas a partir do feminismo decolonial. In: HOLLANDA, Heloisa B. (Org.). *Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.
- DOMINGOS, Pedro. *O algoritmo mestre*. São Paulo: Novatec, 2017.
- DUSSEL, Enrique. *Filosofía de la producción*. Bogotá: Editora Nueva América, 1984.
- ESCOBAR, A. *Autonomía y diseño: la realización de lo comunal*. Popayán: Universidad del Cauca, 2016.
- FAUSTINO, Deivison; LIPPOLD, Walter; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; SILVA, Tarcízio. *Colonialismo digital: por uma crítica hacker-fanoniana*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2023.
- G1. Pesquisa mostra que brasileiros passam 9h por dia ao celular ou em outros aparelhos eletrônicos. *G1*, 25 ago. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/hora1/noticia/2023/08/25/pesquisa-mostra-que-brasileiros-passam-9h-por-dia-ao-celular-ou-em-outros-aparelhos-eletronicos.ghtml>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- HUI, Yuk. *Tecnodiversidade*. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
- LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Editora 34, 1999.
- LIMA, Fernanda da Silva; CHAGAS, Maria Eduarda Delfino das; SOUSA, Leandra da Silva. Corpos-manifestos: feminismo negro decolonial epistêmico. *Revista de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social*, v. 2, p. 1-29, 2021.
- MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. São Paulo: n-1 edições, 2018.
- MEIO E MENSAGEM. Demissões nas Big Techs afetam trabalhos de diversidade e inclusão. 25 jan. 2023. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/midia/demissoes-nas-big-techs-afetam-trabalhos-de-diversidade-e-inclusao>. Acesso em: 9 jan. 2025.
- MIGNOLO, Walter D. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 32, n. 94, p. e329402, 2017.
- NOBLE, Safiya Umoja. *Algoritmos da Opressão: como o Google fomenta e lucra com o racismo*. Trad. Felipe Damorim. Santo André: Editora Rua do Sabão, 2021. 394 p.
- QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: QUIJANO, Anibal. *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 117-142.
- SANTAELLA, Lucia. *Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura*. São Paulo: Paulus, 2003.
- SANTOS, Milton. *Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal*. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 174 p.
- SILVA, Tarcízio. Mapeamento de Danos e Discriminação Algorítmica. *Desvelar*, 2023.

Disponível em: <https://desvelar.org/casos-de-discriminacao-algoritmica/>. Acesso em: 04 dez. 2024.

SILVA, Tarcízio. *Racismo Algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais*. São Paulo: Edições Sesc, 2022.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. *Democracia e os códigos invisíveis: como os algoritmos moldam comportamentos e escolhas*. São Paulo: Edições Sesc SP, 2019.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; SOUZA, Joyce; CASSINO, Jorge Francisco (org.). *Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal*. São Paulo: Autonomia Literária, 2021. p. 69-86.

Como citar este texto:

FREITAS, Elígia F. Discriminação algorítmica e suas raízes fincadas na colonialidade: um ensaio sobre design, cultura digital e tecnologia a partir de estudo de casos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.